

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Мавлянов Абдумалик Абдусаматович

студент Ташкентского государственного Экономического Университета

Аннотация: тему данного тезиса представляет собой актуальную проблему на сегодняшний день. В нем мы исследуем влияние сбалансированного развития на процессы международной экономической интеграции и влияния механизмов связи между этими понятиями. Приводятся примеры факторов, способствующие достижению баланса в национальной экономике и влияние этого процесса на уровень экономической интеграции. Тезис содержит различные подходы к определению сбалансированного развития и его роль в мировых интеграционных процессах. Результатом работы могут быть применены в процессе формирования экономической стратегии государства и в усилиях активной интеграции в мировую экономику.

Ключевые слова: мировая экономика, национальная экономика, интеграция, ИЧР, инвестиции, сбалансированное развитие, инновация, цифровизация.

Интеграция подразумевает собой объединение усилий для достижения определённых целей. Целью интеграции можно назвать создание более благоприятных условий для жизни и повышения благосостояния людей. Интеграция в мировую экономику может помочь сократить расходы за счет разделения финансовых обязательств при выполнении определённого проекта или инвестирования, получении аналитических данных, повысить эффективность за счёт международного обмена опытом. Интеграция несёт в себе множество положительных аспектов это такие как увеличение прямых иностранных инвестиций, расширение внешней торговли, улучшение инфраструктуры за счёт первых двух факторов, распространение новых

технологий и т.д. Факторы способствующие устойчивому экономическому росту и стабильности национальной экономики: финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность, производственная устойчивость, высокий уровень образования и ИЧР, развитая конкуренция и инфраструктура также множество других факторов.

Сбалансированное развитие - ключевой фактор, способствующий мировой экономической интеграции. В данной ситуации сбалансированное развитие означает непрерывное монотонное развитие как экономических и социальных сфер так же учитывая нынешнюю тенденцию и актуальность экологических показателей. Такой подход помогает странам улучшить свои экономические показатели, повысить конкурентоспособность на мировом рынке и быстрее влиться в процесс мировой экономической интеграции.

Первый фактор сбалансированного развития — это экономическое развитие и стабильность национальных экономик различных стран. Это предусматривает развитие всех секторов экономики сбалансированно и без исключения, таких основных показателей как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, информационные технологии, услуги и др. Вследствие разнообразия экономических отраслей страна становится менее уязвима к колебаниям в отдельных сферах, финансовым кризисам и обеспечивает себе стабильное развитие.

Второй фактор — это социальное равновесие. Развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения особенно для социально уязвимых слоев, является важным для обеспечения устойчивого роста и развития человеческого капитала. Это отражается в повышении уровня жизни населения, снижению социальных неравенств и стимулированию развития человеческого потенциала для участия в мировых экономических процессах и не только.

Третий фактор сбалансированного развития — это развития с учётом экологических аспектов. С увеличения уровня осознанности проблемы экологии в мире, необходимо внедрять экологически чистые технологии,

сокращать количество выбросов вредных веществ, стимулировать устойчивое использование возобновляемых источников энергии. Подобный подход поможет обеспечить сохранение окружающей среды, и создаёт дополнительные возможности для экспорта экологически чистой продукции на мировой рынок.

Все эти факторы в сумме способствуют её успешной интеграции в мировую экономическую систему. Такой подход обеспечивает странам устойчивое и равномерное развитие, улучшает её конкурентоспособность на мировой арене, способствует увеличению объёма внешней торговли и инвестиций, а также повышению её статуса на международной арене. Стремление страны к посредственности сбалансированному росту и развитие позволяет быть более уверенной и стать авторитетным партнёром при ведении внешней политики, торговли и кооперации. Кроме того, сбалансированность играет ключевую роль в сокращении разрыва между развитым и развивающимися странами, что является важным в обеспечении устойчивого и гармоничного мирового социально-экономического развития. Поддержка менее развитых стран выступает в роли основного аспекта сотрудничества и качественной интеграции в мировую систему и создаёт благоприятные обстановку для сотрудничества и партнёрства между странами с разным уровнем развития. Поощрение инноваций и развития цифровой экономики неотъемлемая часть стратегии баланса развития, та как современный мир имеет тенденцию ориентироваться на цифровые технологии и искусственный интеллект.

Вывод.

Сбалансированное развитие важнейший процесс в международной экономической интеграции. Причина этого в том, что оно способствует развитию не только отдельно взятой страны, но и всей мировой экономики. Поддержка баланса между экономическим, социальным и экологическим развитием могут эффективнее внедряться на международной арене.

Равномерное развитие, направленное на устранение дисбаланса, приводит к улучшению экологической стабильности, благосостоянию населения и

укреплению социальной стабильности. Также оно способствует устранению неравенства между развитием развивающихся стран и развитых постепенно снижая разрыв между ними. Таким образом сбалансированное развитие является неотъемлемой частью успешной международной экономической интеграции.

Использованные источники:

1. <https://center2m.ru/digitalization-technologies>
2. <https://strategy.uz/index.php?news=1518&lang=ru>
3. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki>
4. <https://globalcentre.hse.ru/yasinconf2022sdg>
5. <https://www.ejournal.ru/jour/article/view/1263>